

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГИБКОСТЬ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ КАК РЕСУРСЫ ЛИЧНОСТИ

Максудова Ю.С.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Психологическая гибкость — это центральное понятие терапии принятия и ответственности (Acceptance and Commitment Therapy, АСТ), определяемое как способность оставаться в контакте с настоящим моментом и действовать в соответствии с личными ценностями, даже в присутствии неприятных мыслей и эмоций [2, с.2]. Создатели «Терапии принятия и ответственности», считают, что адаптивность человека зависит от степени его психологической гибкости.

Теоретической основой АСТ является функциональный контекстуализм, согласно которому поведение рассматривается не в отрыве, а в контексте конкретной ситуации и его функций для личности [2, с.18]. Важно не то, «правильны» ли мысли и эмоции, а то, помогают ли они человеку достигать значимых целей.

Базисом для объяснения психологической гибкости служит теория реляционных фреймов. Она утверждает, что язык и когниции функционируют через способность связывать события произвольным образом. Эта способность делает мышление гибким, но также создаёт почву для ригидных когнитивных паттернов. В этом контексте психологическая гибкость — это навык использовать язык и мышление так, чтобы расширять возможности поведения, а не сужать их.

Шесть процессов, лежащих в основе психологической гибкости, составляют единую модель применения – «гексафлекс». Под ней понимается способность человека: оставаться в контакте с настоящим моментом (mindfulness, контакт с «здесь и сейчас»), принимать собственные мысли и эмоции, даже если они неприятны (принятие), не сливаться с содержанием мыслей, замечая их как психические события, а не объективную реальность (когнитивная дефузия), действовать в соответствии с ценностями, несмотря на эмоциональный дискомфорт (ценностно-ориентированные действия), осознавать себя не только через содержание опыта, но и через позицию «наблюдающего Я», позволяющую воспринимать мысли и эмоции как изменяющиеся явления (self-as-context, «Я как контекст»), выявлять и уточнять собственные ценности, превращая их в ориентир для повседневной жизни и долгосрочных решений (ценности как жизненные направления).

Эти процессы были выявлены путём лабораторных исследований и многократно проверены в последующих эмпирических работах.

Понятие толерантности к неопределённости занимает важное место в современной психологии личности и когнитивных стилей. Его истоки восходят к работам Э. Френкеля-Брунсвика [1, с.108], которая рассматривала нетерпимость к неопределённости как личностную характеристику, проявляющуюся в негативной реакции на двусмысленные и непредсказуемые стимулы. Данный конструкт изначально связывался с когнитивной ригидностью, тревожностью и склонностью к авторитарным установкам.

Согласно концепции Маклейна, толерантность к неопределённости представляет собой устойчивую личностную диспозицию, включающую когнитивные, эмоциональные и поведенческие аспекты. Она проявляется в том, как человек оценивает и переживает ситуации, связанные с отсутствием информации, двусмысленностью и непредсказуемостью. При этом Маклейн выделил три базовых измерения отношения к неопределённости: 1) оценка неопределённости как возможности. Человек воспринимает новые и непредсказуемые ситуации как шанс для личностного роста, креативности и самореализации. Эта позиция связана с любознательностью, открытостью опыту и готовностью к исследованию, 2) оценка неопределённости как угрозы. В этом случае неизвестность переживается как источник тревоги, напряжения и потенциальной опасности. Такой стиль связан с низкой толерантностью и тенденцией избегать неопределённых ситуаций, 3) оценка неопределённости как препятствия. Неопределённость рассматривается как барьер, мешающий достижению целей, и вызывает фрустрацию. Это отражает прагматический, но ограничивающий стиль восприятия.

Ключевая идея, лежащая в основе данной концепции, заключается в том, что неопределённость сама по себе нейтральна; определяющее значение имеет субъективная интерпретация и эмоционально-когнитивное отношение личности.

После качественного изучения работ Д. МакЛейна, исследовательница Е.Г. Луковицкая даёт определение толерантности к неопределённости. Толерантность к неопределённости, по мнению автора, социально-психологическая установка в структуре которой три компонента: когнитивный, эмоциональный и поведенческий [3, с.173].

Высокая толерантность к неопределённости способствует гибкости мышления, адаптивному поведению и устойчивости к стрессу, в то время как её дефицит связан с тревожностью, избеганием и трудностями в принятии решений.

Психологическая гибкость и толерантность к неопределённости — это взаимосвязанные ресурсы личности, позволяющие адаптироваться к

изменчивому миру. Их развитие имеет ключевое значение как в психотерапевтической практике (например, в АСТ), так и в программах психологического тренинга и образования. Поддержание этих ресурсов способствует не только снижению уязвимости к психическим расстройствам, но и раскрытию потенциала личности в условиях неопределённости и перемен.

Список Литературы

1. Frenkel-Brunswik E. Intolerance of ambiguity as an emotional and perceptual personality variable // Journal of Personality. 1949. Vol. 18, no. 1. P. 108–143.
2. Hayes S. C., Strosahl K. D., Wilson K. G. Acceptance and Commitment Therapy: The process and practice of mindful change. New York: Guilford Press, 2012.
3. Луковицкая Е. Г. Социально-психологическое значение толерантности к неопределённости : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05. СПб., 1998. 173 с.